

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№8

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 496 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-avgustda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Smart-logistika texnologiyalarini joriy etish orqali oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish tizimini optimallashtirish (Toshkent viloyati misolida).....	14
Mavlanov Sobirjon Pardabayevich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvning xalqaro tamoyillari asosida boshqaruv sifatini oshirish	20
Sattarov Umirzoq	
Современные банковские продукты	24
Хужамуратов Аббос Мардонович	
Amerika qo'shma shtatlarining ijtimoiy himoya tizimi.....	29
Abdullayeva Sayora Aleksandrovna	
Совершенствование рынка услуг высшего образования как фактор повышения занятости населения в условиях цифровой экономики.....	33
Ибрагимов Тимур Ибодуллаевич, Асланова Дилбар Хасановна	
Iqtisodiy fanlarni o'qitishda interaktiv metodlarning qo'llanilishi va ularning samaradorligi.....	39
Kabulov Baxram Kuzibaevich	
Korxonalarda raqobat razvedkasi tizimlarini rivojlantirishda innovatsion raqamli texnologiyalarining o'rni.....	45
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
O'zbekiston banklarida sun'iy intellekt foydalanish samaradorligini oshirish.....	51
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	
Agrar korxonalar xo'jalik faoliyatida risklarni boshqarish bo'yicha samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishning metodologik asoslari.....	59
Baymirzaev Dilmurod Nematovich	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	66
Исомов Б. С.	
Tashish va saqlash xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda raqamli texnologiyalardan foydalanish holati.....	70
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Ijtimoiy infratuzilmani modernizatsiya qilishda DXSHning o'rni: madaniyat va sport sohasida imkoniyatlar	78
Baykalonov Jalil G'aybulloyevich	
Анализ состояния и перспективы развития активного и спортивного туризма в Узбекистане.....	93
Бойко Фарида Чингисовна, Ивонина Наталья Викторовна	
Переоценка и фальсификация стоимости имущества: международные практики, риски и пути решения.....	99
Мансурова Сайёра Бахтияровна	
Hudud sanoati tarkibiy o'zgarishlarini prognozlash usuli.....	106
Djumayev Farrux Toshmuratovich	
Углеродный след и декарбонизация промышленности Узбекистана: роль возобновляемой энергетики и международный опыт	111
Авезова Нилуфар Раббанакуловна, Ощепкова Эльвира Ахтемовна, С.М. Махмудов, А.А. Холиков, Авезова Нилуфар Раббанакуловна	
The process of developing startups based on management principles	119
Ilxamov Azizbek Yodgor o'g'li	
The impact of economic policy on non-performing loans: the case of Uzbekistan.....	126
Jalalov Mashkhurbek Gaybullo ugli	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	134
Исомов Б. С.	

Ko'p kvartirali uylarni boshqaruv organlari tomonidan aholiga sifatli xizmat ko'rsatishni qo'llab quvvatlashni takomillashtirish	138
Umarov Begzodbek Jaloldinovich	
O'zbekistonda iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	143
Fayzullayev Jonibek Negmatullayevich	
Davlat - xususiy sheriklik loyihalarning samaradorligini oshirish.....	150
Tursunov Imomnazar Egamberdiyevich, Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
O'zbekiston sug'urta bozorida hayot sug'urtasi xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	155
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Tijorat banklari likvidligini tartibga solish yo'llari.....	160
Tursunpo'latov Sohibnazar Kasimjon o'g'li, Nomozova Mohinur Maxmud qizi	
Atrof-muhit ifloslanishini kamaytirishda yashil moliya vositalarining roli: xalqaro tajriba va O'zbekiston imkoniyatlari	163
Yuldasheva Madina Tohir Qizi	
Geofazoviy ma'lumotlar asosida hududlarning farovonlik darajasini aniqlash	173
Toymasov Zufarjon Zokir o'g'li	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	179
Кучаров Абдор Сабиржанович, Бобожонов Азиз Бабаханович, Алижанова Камила Тохир кизи	
Korxonalarda innovatsion jarayonlarni boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	187
Narbayeva Dilnoza Darvishaliyevna	
Development of entrepreneurship in Uzbekistan: management strategies in the context of economic reforms.....	192
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
Aloqa korxonalarini xizmat faoliyatida diversifikatsiya qilishning ilmiy baholash usullari va ulardan foydalanish.....	197
Tursunova Mastura Taxirovna	
Developing effective marketing strategies for tourism development in Uzbekistan	204
Fayzullayev Nodirbek Baxtiyor o'g'li	
Yakka tartibdagi tadbirkorlarni soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari.....	208
Yuldashev Yashnarjon Xolmirzayevich	
Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalarida investitsiya loyihalarini bank kreditlari orqali moliyalashtirish.....	212
Jamalova Dilnoza Egamberdiyevna	
Цифровизации системы стратегического управления предприятий нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан.....	217
Азимов Кабул	
Индекс устойчивости региона против бедности (poverty resilience index – pri): на примере бухарской области Республики Узбекистан (2024)	223
Мухамедова Мадинабону Мехридиновна	
Экономические аспекты внедрения цифровых технологий в полиграфии.....	230
Юсупхужаева Шахноза Музаффар кизи	
Mintaqalararo iqtisodiy hamkorlikni shakllantirish va barqaror rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	233
Sattorov R. A.	
Web3'da real vaqt ma'lumot sinxronizatsiyasi — tarmoqdagi kechikishlar va ularni kamaytirish texnologiyalari.....	240
Raimov Ulugbek Yorqinbek o'g'li	
Tijorat banklarining likvidligini tartibga solish amaliyotining dolzarb masalalari	246
Sayfutdinov Bobur Nodirovich	
Tijorat banklarining investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	255
Yuldoshev Otabek Jovli o'g'li	

Tijorat banklarining investitsion faolligini oshirish yo'llari.....	261
Ortiqov Sidiqjon Xolmurodovich	
Innovatsion yondashuvlar orqali davlat xaridlarida iqtisodiy samaradorlikni oshirish	266
Kurbonbekov Sardorbek Ravshanovich	
Hududlarda barqaror rivojlanish nazariyalarining sanoat korxonalarini faoliyatiga ta'siri	270
Sadriddinov Baxtiyor Shamshiddin o'g'li	
Turizm platformalarining raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy kontent va raqamli marketing strategiyalarining integratsiyalashgan yondashuvi.....	277
Dadamirzayev Sarvarbek Ulug'bek o'g'li	
Bank xizmatlarida innovatsion texnologiyalarni kengaytirish yo'nalishlari.....	283
Almosova Shohista Jobirovna	
Модели организации казначейства в ведущих стран мира.....	288
Сагдиев Равшан Сайфуллаевич	
Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini nazariy jihatlarini va rivojlantirish yo'llari.....	302
B.Sh.Shadmanov	
Qurilish sanoatini rivojlantirishda tabiiy resurslardan kompleks foydalanishning ahamiyati.....	307
Yuldasheva Mexrunisa Kasimjan qizi	
Yangi O'zbekistonning "Yashil" iqtisodiyoti: qiyosiy tahlilning asosiy tendentsiyalari	313
Ro'ziyeva Dilfuza Toshemirovna	
Oliy ta'limda raqamli texnologiyalarning muammolari va uni bartaraf etish yo'nalishlari.....	318
Abduraxmanova Malika Abdujaparovna	
Namangan viloyatining Farg'ona vodiysi qo'shni hududlari bilan iqtisodiy hamkorligining hozirgi holati va rivojlantiruvchi omillari	323
Sattarov R.A.	
Desentralizatsiyalangan ma'lumot almashish protokollari: IPFS, Filecoin va Arweave tahlili	328
Raimov Ulug'bek Yorqinbek o'g'li	
Transport xizmatlari ko'rsatish biznes-jarayonlarini raqamli transformasiya talablari asosida takomillashtirish.....	333
Komilov Asror Akmalovich	
Empowering the Future: Assessing the Role of Automation, Internet of Things (IoT), and Demand Management in Enhancing Energy Efficiency of Smart Grids.....	338
Khakimjanova Surayyo Khabibullayevna	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish tajribalari (xalqaro va mahalliy misollar)	345
Madaminov Shoxruxbek Ma'rufjon o'g'li	
Zamonaviy sharoitlarda uy-joy fondini boshqarishning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	352
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Karimova Aziza A'zamiddin qizi	
Mijozlar tajribasini yaxshilashda raqamli integratsiya strategiyalari: "O'zbektelekom" AK tajribasi.....	358
Islamov Javlon Rasulovich	
Tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish mexanizmlari.....	361
Rustamov Sunnatillo Rustamovich	
Yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanish omili sifatida: Yevropa tajribasi.....	368
Turobjanov Murodjon Maxammadjanovich	
Ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishishda kichik biznes va mahalla hamkorligi modellarini takomillashtirish	373
Murotov Nodir Xujamqulovich	
Xalqaro moliya institutlarining O'zbekiston bank sektori va iqtisodiyotiga ta'siri: YETTB faoliyati misolida tahlil.....	378
Alimov Azizbek Alievich	
Bankrotlik xavfini tahlil qilish modellari.....	386
Nasiriddinov Bahouddin Nuriddinovich	

Xizmat ko'rsatish korxonalarida sifat va samaradorlikni oshirishni takomillashtirish yo'llari.....	393
Burxonova Nargiza Mirshohid qizi	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonida bank tizimi islohotlari va ularni boshqarish strategiyalari.....	400
Hamroyev Xurshid Jalilovich	
“Temir yo'l transportida MHXSni joriy etishning ahamiyati va milliy standartlar bilan taqqoslama tahlili”	405
Babaxalov Norbo'ta Eshnazarovich	
Banking and financial services in the process of economic development digitalization and its advantages and security of the process	409
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, Baxanurov Oqil Odil og'li	
Kichik biznesda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashdagi asosiy muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	416
Abduvosit Omonboyev	
“Futurologiya va mintaqaviy iqtisodiy transformatsiya: Markaziy Osiyoda O'zbekistonning strategik senariylari”	421
Siddiqov Abdusalom Abdumalikovich	
Kichik biznes subyektlarini bank kreditlari orqali qo'llab-quvvatlashning rivojlangan xorijiy davlatlar tajribalari.....	425
Irgasheva Nigora Akbarovna	
Туристская мобильность стран персидского залива как устойчивый и перспективный источник въездного туризма в Узбекистан	434
Додиев Феруз, Голышева Елена Вячеславовна	
Turistik erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini amalga oshirish: Imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	443
Xoliqov Dostonbek Rustam o'g'li	
Oliy ta'limda davlat-xususiy sheriklik: moliyalashtirish modelini modernizatsiya qilish yo'nalishlari.....	449
Bozorov Alisher O'zimurotovich	
Xalqaro raqamli intergatsiya, raqamlashtirish sharoitida tijorat banklari faoliyati tahlili	455
Turapov Bahromjon Alisher o'g'li	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar – iqtisodiyot taraqqiyotining muhim omili.....	461
Mamatkulova Nodira Maxkamovna	
Davlat xaridlari ishtirokchilarining elektron-skoring tizimi.....	465
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Qishloq xo'jalik korxonalarida melioratsiya xarajatlari xisobining muammolari va yechimlari.....	469
Baxriev Muxiddin Sherallievich	
O'zbekiston Respublikasida norasmiy sektor va aholini norasmiy mehnat bilan bandligining legallashtirishini boshqarishni istiqbolli ko'rsatkichlari.....	475
Qoraboev Nuriddin Pardaboy o'g'li	
O'zbek banklarining xarajatlar samaradorligini stoxastik chegara modelida baholash	481
Xannayev Sherzod	
Практические подходы к выявлению и оценке налоговых рисков на основе сегментации деятельности налогоплательщиков	490
Голубова Ольга Сергеевна, Элбаева Мукаддас Рашидовна	

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫЯВЛЕНИЮ И ОЦЕНКЕ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ НА ОСНОВЕ СЕГМЕНТАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Голубова Ольга Сергеевна

Кандидат экономических наук, доцент

Элбаева Мукаддас Рашидовна

TACU PhD, доцент

Электронная почта: elbaevamuqaddas84@gmail.com

ORCID: 0009-0007-5515-9384

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические подходы к сегментации деятельности налогоплательщиков, а также к выявлению и управлению налоговыми рисками. Отмечается, что финансовая деятельность любого хозяйствующего субъекта неизбежно сопряжена с рисками, и для минимизации их последствий необходимо создание эффективной системы управления рисками. Особое внимание уделяется анализу налоговых рисков, их причинам и механизмам возникновения, а также вопросам управления, устранения и снижения подобных рисков. Недостаточная разработанность действующей системы управления налоговыми рисками подчёркивает необходимость её совершенствования и повышения уровня подготовки специалистов в этой сфере. В рамках исследования также рассматриваются ключевые этапы и проблемы, связанные с сегментированием налогоплательщиков по видам экономической деятельности, как один из инструментов эффективного управления налоговыми рисками.

Ключевые слова: налоговые риски; оценка налоговых рисков; налоговые отношения; налоговая политика; сегментация налогоплательщиков.

Annotatsiya: Ushbu maqolada soliq to'lovchilar faoliyatini segmentatsiyalash, shuningdek, soliq risklarini aniqlash va boshqarishning nazariy yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Qayd etilishicha, har qanday xo'jalik yurituvchi subyektning moliyaviy faoliyati muqarrar ravishda risklar bilan bog'liq bo'lib, ularning oqibatlarini minimallashtirish uchun tavakkalchiliklarni boshqarishning samarali tizimini yaratish zarur. Soliq tavakkalchiligi, ularning kelib chiqish sabablari va mexanizmlarini tahlil qilish, shuningdek, bunday risklarni boshqarish, bartaraf etish va kamaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Soliq tavakkalchiligini boshqarishning amaldagi tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi uni takomillashtirish va bu boradagi mutaxassislarni tayyorlash darajasini oshirish zarurligini ta'kidlamogda. Tadqiqotda soliq tavakkalchiligini samarali boshqarish vositalaridan biri sifatida soliq to'lovchilarni iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha segmentatsiyalash bilan bog'liq asosiy bosqichlar va muammolar ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: soliq risklari; soliq xavfini baholash; soliq munosabatlari; soliq siyosati; soliq to'lovchilarni segmentatsiyasi.

Abstract: This article examines theoretical approaches to segmentation of taxpayers' activities, as well as to identification and management of tax risks. It is noted that the financial activities of any business entity are inevitably associated with risks, and in order to minimize their consequences it is necessary to create an effective risk management system. Particular attention is paid to the analysis of tax risks, their causes and mechanisms of occurrence, as well as issues of management, elimination and reduction of such risks. Insufficient development of the current tax risk management system emphasizes the need to improve it and increase the level of training of specialists in this area. The study also examines the key stages and problems associated with the segmentation of taxpayers by types of economic activity, as one of the tools for effective tax risk management.

Key words: tax risks; tax risk assessment; tax relations; tax policy; taxpayer segmentation.

ВВЕДЕНИЕ

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 января 2021 года № 1¹ «Об управлении налоговыми рисками, выявлении налогоплательщиков (налоговых агентов), имеющих налоговые риски, и об организации и проведении налоговых проверок», сегментация налогоплательщиков рассматривается как элемент определения уровня риска неисполнения или частичного исполнения налоговых обязательств, то есть как процесс распределения налогоплательщиков по определённым категориям [1]. Однако в действительности сегментация отражает степень угрозы, которая определяется вероятностью наступления негативных последствий и потенциальной величиной их влияния на результаты деятельности субъекта хозяйствования.

В соответствии с вышеуказанным положением, в налоговой практике риск в первую очередь ассоциируется с признаками налоговых правонарушений, выявляемых с помощью автоматизированной системы «выявление, анализ и оценка налогового риска». Эта система функционирует на основе ряда критериев, позволяя проводить комплексную оценку как текущих, так и потенциальных налоговых рисков.

Из этого следует, что в налоговой системе необходимо обеспечить разработку и практическую реализацию мер, направленных на предупреждение, устранение и минимизацию налоговых рисков, оценку эффективности этих мер, контроль за соблюдением налогового законодательства, а также систематическое обновление, анализ и пересмотр информации, имеющейся в распоряжении налоговых органов. Особое значение при этом приобретает оценка деятельности с учетом сегментации налогоплательщиков.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что коммерческие риски лежат в основе налоговых рисков. Среди отечественных исследователей Ш.В. Бобоев[2] в своих научных работах подчёркивает, что процесс налогового прогнозирования неразрывно связан с налоговыми рисками. По его мнению, при корректной оценке налогового риска достигается соотношение между фактическими налоговыми поступлениями и прогнозными показателями, допускающими определённую степень погрешности или точности.

В свою очередь, зарубежные исследователи также уделяют внимание данной проблематике. Так, С.А. Филин[3] рассматривает налоговый риск через призму финансовых ошибок и определяет его как вероятность (риск) убытков, с которыми хозяйствующий субъект может столкнуться в результате неблагоприятных изменений в налоговом законодательстве или вследствие ошибок в расчётах налоговых обязательств.

Кроме того, M.Bird и M.Zolt[4] в своей работе «Налоговая политика в развивающихся странах» подчёркивают важность дифференцированного подхода к налогоплательщикам как одного из ключевых факторов повышения эффективности налогового администрирования.

Классическая статья М. Аллингема и А. Сандмо[5] моделирует поведение налогоплательщика с точки зрения ожидаемой прибыли: по мере увеличения вероятности проверки и размера штрафа ожидаемая прибыль налогоплательщика снижается. Проверки и санкции с поправкой на риск служат теоретической основой для стратификации (сегментации) налогового риска: ресурсы эффективно распределяются путем дифференциации вероятности проверки по различным секторам и категориям. Впоследствии эта модель обосновала подходы к выборке и оценке на основе риска.

В своей статье авторы Э. Станкявичюс и К. Кунделиене[6] предлагают концептуальную модель динамической сегментации налогоплательщиков по экономическим и психологическим показателям. Модель использует определенные юридические факты и поведенческие индикаторы для отслеживания переходов между сегментами, раннего выявления «выбросов» и выбора соответствующих инструментов контроля/обслуживания для каждого сегмента. Такой подход усиливает превентивный мониторинг, связывая индикаторы риска с характеристиками сегмента.

В исследовании К. Гонсалеса и соавторов [7] разработана структура сегментации с использованием методов снижения размерности и интеллектуального анализа данных для выявления потенциального мошенничества в испанском налоге на доходы физических лиц (НДФЛ). Полученные сегменты характеризуются «необычными» моделями использования налоговых льгот и социально-экономическими профилями; это помогает определить приоритеты аудита и повысить точность отбора, основанного на оценке риска. Результат: характеристики сегментов позволяют целенаправленно корректировать стратегию аудита.

1 <https://lex.uz/docs/-5206072>

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

При выполнении данной исследовательской работы были использованы методы, широко применяемые в методологии научного исследования. В процессе научного анализа широко применялись следующие методы научного исследования: наблюдение, обобщение, группировка, сравнение, а при анализе – синтез и анализ.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Сегментация налогоплательщиков может осуществляться по критериям, приведенным в таблице (Таблица 1).

Таблица 1.

Критерий сегментации	Цель и значение сегментации	Категории налогоплательщиков
1. По видам экономической деятельности (ОКЭД)	Учет специфики налоговых рисков в зависимости от отрасли	Производственные, торговые, строительные, сельскохозяйственные, сфера услуг и др.
2. По уровню годового оборота/дохода	Определение вероятности сокрытия выручки, занижения налоговой базы, применения специальных режимов	Микро-, малые, средние, крупные предприятия
3. По форме собственности	Анализ уровня прозрачности и управленческого контроля	Государственные, частные, совместные, с иностранным участием
4. По численности работников	Выявление рисков дробления бизнеса и аффилированных структур. Оценка масштаба риска налогоплательщиков	1–10, 11–100, более 100
5. По применяемому налоговому режиму	Установление вероятности злоупотреблений льготами и упрощенными режимами	Общий режим, УСН, ЕНВД, патент, специальные режимы
6. По наличию внешнеэкономической деятельности	Оценка рисков трансфертного ценообразования, необоснованного применения льгот (например, нулевой ставки НДС при экспорте), занижения таможенной стоимости	Экспортеры, импортеры, организации с нерезидентами, без внешнеэкономической деятельности
7. По истории налоговой дисциплины	Формирование риск-профилей для дифференцированного подхода к налоговому контролю	Добросовестные, условно-добросовестные, систематические нарушители
8. По региону деятельности	Учет территориальных и инфраструктурных факторов, влияющих на налоговые риски	Центр, столица, промышленные регионы, приграничные и отдаленные районы
9. По степени цифровизации бизнеса	Оценка прозрачности деятельности и вероятности использования теневых расчетов	Высокий, средний, низкий уровень цифровизации
10. По частоте взаимодействия с налоговыми органами	Анализ готовности к открытому взаимодействию, определение уровня налогового мониторинга	Участники налогового мониторинга, часто проверяемые, редко проверяемые

Как правило для оценки рисков используется сегментация по нескольким критериям, что делает систему одновременно более сложной, но и более эффективной.

Налоговые риски оцениваются как со стороны фискальной системы, так и со стороны налогоплательщиков. Со стороны фискальной системы налоговые риски связаны с возможностью недополучения доходов бюджета вследствие ошибок, злоупотреблений или схем уклонения. Со стороны налогоплательщиков риски заключаются в возможности доначислений, штрафов, блокировки счетов и репутационных потерь. Сегментация налогоплательщиков позволяет заблаговременно выявлять зоны повышенного риска, повышать адресность налогового контроля и снижать административную нагрузку на добросовестных субъектов.

В данном исследовании используются как качественные, так и количественные аналитические подходы, направленные на выявление, систематизацию и оценку налоговых рисков с учётом сегментирования деятельности налогоплательщиков.

Определение налогового риска на основе сегментации деятельности налогоплательщиков осуществляется с использованием информационной системы «Определение налогового риска, выявление, анализ и оценка налогового риска». Система формирует аналитические сведения и таблицы, отражающие допущенные нарушения и упущения при расчёте и (или) уплате налогов. На основе анализа данных, полученных из дополнительных источников, по каждому налогоплательщику индивидуально указываются направления с высоким уровнем риска уклонения от налогообложения, а также потенциальные суммы неуплаченных налогов.

Кроме того, к числу данных критериев относятся предоставление налоговой отчетности и итоги проведенных налоговых проверок в течение нескольких лет, при которых ежегодный оборот составляет менее одного миллиарда сумов, что дает право на применение специальных налоговых режимов в соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан [8].

Классификация деятельности налогоплательщиков на категории низкого, среднего и высокого риска в зависимости от уровня налогового риска осуществляется на основании определенных критериев, которые представлены на рисунке ниже (Таблица 2):

Таблица 2

Порядок и критерии сегментации деятельности налогоплательщиков

В свою очередь, особое внимание следует уделить выявлению (раскрытию) риска неуплаты налогов и сборов, определяемого в ходе налоговой проверки исходя из критериев оценки риска неуплаты налогов, т. е. случаев неправильного формирования (сокрытия) налоговой базы, случаев сокрытия налоговой базы путем занижения (завышения) цен, перемещения товаров без оформления товарно-сопроводительных документов или по поддельным документам, переноса выручки от реализации товаров (оказания услуг) на период, следующий за отчетным (умышленного занижения объема реализации и дохода (прибыли), несоблюдения требований Налогового кодекса Республики Узбекистан (ст. 242) при выполнении строительных (подрядных) работ, финансируемых за счет средств бюджета,

а также случаев нерегистрации ЭСФ по средствам, полученным из бюджета за выполненные работы.

При анализе результатов определения размера выявленного налогового риска целесообразно также проанализировать риски мошеннического предпринимательства при налоговой проверке (заключение сделок для видимости, создание фирм-«однодневок», регистрация ЭСФ без банковского оборота, хранение, использование и реализация незарегистрированных (безналичных) товаров, злоупотребление правом применения налоговых режимов путем нерегистрирования ЭСФ по фактически осуществленному банковскому обороту, подача заявления на возмещение НДС по подложным документам без осуществления импортно-экспортных операций, случаи незаконного внесения изменений в программу обслуживания фискальной памяти контрольно-кассовой техники или занесения объема продаж).

Кроме того, в результате сегментации деятельности налогоплательщиков необходимо уделять особое внимание рискам уклонения от уплаты налогов при проведении налоговой проверки. По нашему мнению, в ходе этой проверки особое внимание следует уделять: образованию значительной налоговой задолженности, образованию значительной налоговой задолженности в короткие сроки и признанию себя банкротом, неуплате налоговой задолженности или начисленных налогов при слиянии или присоединении предприятий, а также неуплате налогов вследствие искусственного завышения расходов.

При проведении налоговой проверки необходимо проверять достоверность отчетности налогоплательщиков. При этом составляются несколько видов отчетности и проверяется их арифметика. Например, сумма по кассовым операциям, сумма платежей, сумма расходов и т. д.

Следует также подчеркнуть, что при сопоставлении результатов оценки уровня налогового риска, выявленного в ходе контрольных мероприятий, с реальной практикой, эффективным инструментом выступают сегментный анализ и аудит. Они особенно результативны в случаях сокрытия фонда оплаты труда — например, при неотражении или занижении фактической численности работников, находящихся в трудовых отношениях с работодателем, а также размера выплачиваемой заработной платы. Кроме того, анализ позволяет выявить использование агрессивных методов налогового планирования с целью уклонения от уплаты налогов, применение налоговых льгот, не связанных с реальной деятельностью предприятия, а также случаи зачисления в уставный фонд значительных сумм денежных средств, объектов недвижимости, строительных материалов и иных активов с неустановленным источником происхождения и последующей их реализации без лицензии, что также рассматривается как значимый налоговый риск, связанный с формированием уставного капитала.

На наш взгляд, в рамках проведения налоговой проверки целесообразно особое внимание уделять следующим случаям: некорректному исчислению налога на доходы нерезидентов и налога на добавленную стоимость по импортируемым услугам, отнесённым к категории налоговых рисков в сфере внешнеэкономической деятельности; занижению или завышению стоимости товаров при экспортно-импортных операциях по ценам, существенно отклоняющимся от рыночных; сокрытию налоговой базы либо неправомерному применению налоговых режимов через повторный экспорт или импорт одних и тех же товаров между странами (так называемая схема «карусель»); уклонению от уплаты налогов путём создания фиктивной дебиторской или кредиторской задолженности по внешнеторговым сделкам; осуществлению экспорта без получения дохода с целью неправомерного применения нулевой ставки НДС; а также манипуляциям с трансфертным ценообразованием между взаимозависимыми лицами в целях минимизации налогов.

Следует также отметить, что в налоговой системе Республики Узбекистан процессы сегментации налогоплательщиков, выявления налоговых рисков и определения их уровня осуществляются на основании постановления Кабинета Министров № 1 от 7 января 2021 года «Об управлении налоговыми рисками, выявлении налогоплательщиков (налоговых агентов), имеющих налоговые риски, и об организации и проведении налоговых проверок». Согласно данному нормативному акту, уровень налогового риска определяется на основе установленной шкалы, где каждому критерию присваиваются баллы в диапазоне от 1 до 100. Общая оценка налогоплательщика производится с учётом совокупного количества баллов, отражающих как текущий, так и потенциальный уровень налогового риска, что позволяет классифицировать налогоплательщиков по соответствующим категориям риска.

В качестве общего вывода проведённого исследования можно отметить следующее: с позиции интересов государственного бюджета сегментация налогоплательщиков представляет собой эффективный инструмент, способствующий обеспечению надлежащего исполнения налоговых обязательств и снижению потенциальных налоговых рисков. На наш взгляд, для повышения эффективности данной практики необходимо регулярно совершенствовать механизм сегментации, применяемый налоговыми органами, с учётом текущего состояния экономики, уровня теневизации и степени цифровизации налоговой системы. Это может включать пересмотр действующих критериев

сегментации — путём исключения устаревших и добавления актуальных показателей. Указанный аспект будет подробно рассмотрен в следующем разделе нашего исследования.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Результаты исследования показывают, что сегментация деятельности налогоплательщиков значительно повышает эффективность процесса выявления и оценки налоговых рисков. С помощью сегментации налоговые органы могут дифференцировать различные группы по видам экономической деятельности, финансовым показателям, поведенческим тенденциям и вероятности нарушений, а также целенаправленно использовать инструменты контроля и обслуживания. Такой подход позволяет оптимально распределять ресурсы, повышать эффективность аудита и усиливать добровольное соблюдение требований законодательства. Практические примеры подтверждают, что сегментация на основе оценки рисков увеличивает налоговые поступления и снижает административные расходы.

На основе проведенного анализа мы предлагаем следующие предложения для практического внедрения:

1. Совершенствование системы показателей риска. Необходимо регулярно обновлять набор показателей, используемых в процессе сегментации, и интегрировать финансовую отчетность, данные о транзакциях, отраслевые характеристики и поведенческие факторы. Это повысит точность оценки рисков.

2. Создание технологической платформы. Внедрение единой информационной системы, автоматически собирающей, анализирующей и сегментирующей данные в режиме реального времени, позволяет оперативно выявлять налоговые риски.

3. Стратегия контроля и обслуживания, специфичная для конкретного сегмента. Общая налоговая дисциплина может быть повышена за счет внедрения расширенных аудитов и проверок для сегментов с высоким уровнем риска, а также упрощения отчетности и консультационных услуг для сегментов с низким уровнем риска.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 января 2021 года № 1 «Об управлении налоговыми рисками, выявлении налогоплательщиков (налоговых агентов), подверженных налоговому риску, организации и проведении налоговых проверок» <https://lex.uz/docs/-5206072>
2. Бобоев Ш.Б. Совершенствование механизма прогнозирования поступлений налогов с физических лиц. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по экономике. Ташкент. 2020.
3. Филин, С.А. Финансовый риск и его составляющие для обеспечения процесса оценки и эффективного управления финансовыми рисками при принятии финансовых управленческих решений / С.А. Филин // Финансы и кредит. — 2002 — №3. — С.21-31
4. Bird, R. (2008). Tax Challenges Facing Developing Countries. Bulletin for International Fiscal Documentation;
5. Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. Journal of Public Economics, 1(3–4), 323–338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
6. Stankevicius, E., & Kundeliene, K. (2017). Theoretical Approach to Taxpayers' Segmentation. In Contemporary Issues in Business, Management and Education 2017 (pp. 127–135). Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University. <https://doi.org/10.3846/cbme.2017.067>
7. González, C., Delgado, M. J., & de Lucas, S. (2021). Segmentation of Potential Fraud Taxpayers and Characterization in Personal Income Tax Using Data Mining Techniques. Hacienda Pública Española / Review of Public Economics, 239(4), 127–157. <https://doi.org/10.7866/HPE-RPE.21.4.4>
8. Налоговый кодекс Республики Узбекистан. Утвержден Законом Республики Узбекистан от 30 декабря 2019 года № ЗРУ-599.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>